

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

GLOBAL FORUM ON 21ST CENTURY EDUCATION STRATEGIES

VOLUME 2, ISSUE 1

LONDON, GREAT BRITAIN - 2026

**GLOBAL FORUM ON 21ST CENTURY
EDUCATION STRATEGIES**

International scientific conference

**GLOBAL CONGRESS
ON 21ST CENTURY
EDUCATION
STRATEGIES**

**April - 2026 year
ISSUE - 1**

**LONDON
GREAT BRITAIN - 2026**

**ICI JOURNALS
MASTER LIST**

**SHAXS EMOTSIONAL INTELLEKTNI RIVOJLANISHIGA
OILA VA MAKTABNING PSIXOLOGIK TA'SIRI**

**University of business and science
Psixologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi
XOLTURAYEV JAXONGIR IKBOL O'G'LI**

Annotatsiya; Ushbu maqolada, emotsional intellektni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillarning umumiy xususiyatlari taxlil qilingan. Oiladagi psixologik iqlim, oila muhiti, oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlar, ota-onalarning bolalarga munosabati, xavfsizlik hissi va ma'suliyati yoritilgan. Emotsional intellektning ta'lim jarayonida rivojlantirishning psixologik asoslari va talabalar hissiy emotsional sohasi xarakteristikasi, ilmiy izoxlangan.

Kalit so'zlar; emotsional intellekt, hissiy aloqa, his-tuyg'ularini boshqarish, hayotiy tajriba, ta'lim – tarbiya, ijtimoiy muhit, ta'lim jarayoni, o'quv faoliyati.

KIRISH

Mamlakatimizda, jamiyat taraqqiyoti uchun bilimli, zehnli, iqtidorli va yuksak intellektual salohiyatli kadrlarlar tayyorlash masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonidagi intensiv o'zgarishlar shaxs psixik xolatlariga bevosita o'z ta'sirini o'tkazadi, natijada, stress, qo'rquv, o'ziga ishonchsizlik va emotsional tizimni boshqarishda bir qancha muammolar yuzaga keladi. SHaxsdagi ushbu xolatlarni to'g'ri tushunish va boshqarish emotsional intellekt qobiliyati bilan amalga oshiriladi.

SHaxs barkamoligini ta'minlovchi asosiy bo'g'in oila va ta'lim-tarbiya jarayonidir. Bizning tadqiqotimizning asosiy maqsadi talaba-yoshlarining emotsional intellektini rivojlantirish orqali shaxsiy va kasbiy faoliyati mazmundorligiga, samaradorligiga erishish. Har bir oliy ta'lim dargohiga kelgan talaba o'zig hos tizimiga ega bo'lgan oilaning farzadidir. Ushbu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda biz emotsional intellektni oila muhitida rivojlantirish omillarini to'liq, noto'liq, ko'p farzandli, yakka farzandli oilalar kesimida taxlil qildik.

Oila muhitida bola shaxsining rivojlanishiga ta'sir etuvchi ommillar mahalliy va xorijiy psixologlarning (V.Karimova, B.SHoumarov, N.Safoev,

F.Akromova, L.S.Vigotskiy, A.Ya.Varga, O.A.Karabanova, K.M.Bouen,) K.Uitaker va boshqalar) asarlarida alohida ta'kidlangan. Oiladagi muhit bolaning shaxsiy fazilatlarini, o'ziga va boshqalarga munosabatini, boshqalarning hissiy holatini boshqarish va o'zinikini tushunish qobiliyatini shakllantirishga yordam beradi.

Oila tarkibi ierarxiyasida hissiy va shaxsiy komponent alohida rol o'ynaydi, bu oiladagi psixologik iqlim, oila muhiti, oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlar, ota-onalarning bolalarga munosabati, xavfsizlik hissini yaratadi.

Psixikaga madaniy-tarixiy yondashuv nuqtai nazaridan, shaxsning rivojlanishi boshqa shaxs bilan dialogik hissiy aloqada sodir bo'ladi, deb ta'kidlash mumkin.

O.V.Xuxlaevaning tadqiqotlariga ko'ra. Oilada ko'proq tajribali kattalar o'z his-tuyg'ulariga dosh bera olishlari, ulardan xabardor bo'lishlari, ochiq va samimiy ko'rsatishlari kerak: bunday xatti-harakatlar bolalar tomonidan hurmat bilan qabul qilinadi, ular o'zlarini xavfsiz his qiladilar, chunki ular ota-onalar nafaqat ularning shaxsiy harakatlarini, balki o'zlari ham [1].SHunday qilib, bolalar fikrlarni his-tuyg'ulardan ajratishni o'rganadilar, bunday jarayon emotsional intellekt kabi psixologik qobiliyatni rivojlantirish uchun asosiy omildir.

Bundan tashqari, ta'lim jarayonida talabalarning o'quv faoliyati bilan bog'liq hissiy sohasida o'ziga xos tajribalar paydo bo'lishiga xizmat qiladi. Bunday foydali hissiy tajribalar organizmdagi fiziologik jarayonlarga ham ijobiy ta'sir etadi. Demak, hissiy soha insonning intellektual rivojlanishi uchun ham psixologik asos sifatida ahamiyatli sanaladi.

Tadqiqotchi V.N.Kolesnikovning ilmiy tadqiqotlari xulosalardan shu narsa ayon bo'ldiki, imtihonlar bilan bog'liq sharoitlar talabalarda katta ruhiy stress va emotsional zo'riqishlarni keltirib chiqaradi. Talabalar o'z intilish darajalariga ko'ra hamda individual xususiyatlariga qarab quvon, yengillik, norozilik, tushkunlik, chorasizlik kabi his – tuyg'ularni boshdan kechiradilar [2].

Biz tadqiqotimiz doirasida to'liq, noto'liq, ko'p farzandli, yakka farzandli oilalarda talaba farzandlarining emotsional intellektini N.Xollning "Emotsional intellektni baholash" testi orqali taxlil qildik.

Natijada, turli darajadagi emotsional intellektga ega bo'lgan talabalarning ota-onalari, oilalari o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan gipoteza ilgari surildi.

Biz tadqiqotimiz davomida ikkinchi valid hisoblangan metod ya'ni, N.Xoll tomonidan ishlab chiqilgan "Emotsional intellektni o'rganish" metodikasi orqali talabalardagi emotsional intellektning "o'z emotsiyasini bilish", "o'z emotsiyasini

boshqarish”, “shaxsiy motivatsiyasini shakllantirish”, “boshqa insonlarning emotsiyasini aniqlash” va “o’zaro munosabatlar bilan boshqarish” kabi tayanch mezonlarini shakllanganlik darajalarini aniqlashni maqsad qilgandik. Mazkur maqsadni amalga oshirishda biz nazorat va tajriba guruhlariga saralab olingan 610 nafar talabalar orasida mazkur metodni jins, kurs va oila kesimida o’tkazdik va quyidagicha qiziqarli empirik natijalarni qo’lga kiritdi. boshqalarning hissiy holatini boshqarish va o’zini tushunish qobiliyatini shakllantirishga yordam beradi.

Oila tarkibi ierarxiyasida hissiy va shaxsiy komponent alohida rol o’ynaydi, bu oiladagi psixologik iqlim, oila muhiti, oila a’zolari o’rtasidagi munosabatlar, ota-onalarning bolalarga munosabati, xavfsizlik hissini yaratadi.

Psixikaga madaniy-tarixiy yondashuv nuqtai nazaridan, shaxsning rivojlanishi boshqa shaxs bilan dialogik hissiy aloqada sodir bo’ladi, deb ta’kidlash mumkin.

O.V.Xuxlaevaning tadqiqotlariga ko’ra. Oilada ko’proq tajribali kattalar o’z his-tuyg’ulariga dosh bera olishlari, ulardan xabardor bo’lishlari, ochiq va samimiy ko’rsatishlari kerak: bunday xatti-harakatlar bolalar tomonidan hurmat bilan qabul qilinadi, ular o’zlarini xavfsiz his qiladilar, chunki ular ota-onalar nafaqat ularning shaxsiy harakatlarini, balki o’zlari ham [1]. SHunday qilib, bolalar fikrlarni his-tuyg’ulardan ajratishni o’rganadilar, bunday jarayon emotsional intellekt kabi psixologik qobiliyatni rivojlantirish uchun asosiy omildir.

Bundan tashqari, ta’lim jarayonida talabalarning o’quv faoliyati bilan bog’liq hissiy sohasida o’ziga xos tajribalar paydo bo’lishiga xizmat qiladi. Bunday foydali hissiy tajribalar organizmdagi fiziologik jarayonlarga ham ijobiy ta’sir etadi. Demak, hissiy soha insonning intellektual rivojlanishi uchun ham psixologik asos sifatida ahamiyatli sanaladi.

Tadqiqotchi V.N.Kolesnikovning ilmiy tadqiqotlari xulosalardan shu narsa ayon bo’ldiki, imtihonlar bilan bog’liq sharoitlar talabalarda katta ruhiy stress va emotsional zo’riqishlarni keltirib chiqaradi. Talabalar o’z intilish darajalariga ko’ra hamda individual xususiyatlariga qarab quvon, yengillik, norozilik, tushkunlik, chorasizlik kabi his – tuyg’ularni boshdan kechiradilar [2].

Biz tadqiqotimiz doirasida to’liq, noto’liq, ko’p farzandli, yakka farzandli oilalarda talaba farzandlarining emotsional intellektini N.Xollning “Emotsional intellektni baholash” testi orqali taxlil qildik.

Natijada, turli darajadagi emotsional intellektga ega bo’lgan talabalarning ota-onalari, oilalari o’ziga xos xususiyatlarga ega bo’lgan gipoteza ilgari surildi.

Biz tadqiqotimiz davomida ikkinchi valid hisoblangan metod ya'ni, N.Xoll tomonidan ishlab chiqilgan "Emotsional intellektni o'rganish" metodikasi orqali talabalardagi emotsional intellektning "o'z emotsiyasini bilish", "o'z emotsiyasini boshqarish", "shaxsiy motivatsiyasini shakllantirish", "boshqa insonlarning emotsiyasini aniqlash" va "o'zaro munosabatlar bilan boshqarish" kabi tayanch mezonlarini shakllanganlik darajalarini aniqlashni maqsad qilgandik. Mazkur maqsadni amalga oshirishda biz nazorat va tajriba guruhlariga saralab olingan 610 nafar talabalar orasida mazkur metodni jins, kurs va oila kesimida o'tkazdik va quyidagicha qiziqarli empirik natijalarni qo'lga kiritdi. Oila tizimining xususiyatlari o'rtasidagi munosabatlar muammosining ishlab chiqilishi ushbu tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi. Demak, oila muhitida shakllangan emotsional intellekt determinantlari har bir shaxsni muvaffaqiyatli faoliyatiga undaydi. Ushbu nuqtai nazardan, bizning tadqiqotimiz ob'ekti bo'lgan talabalarning emotsional intellektini shakllanishi oila muhitiga, rivojlanishi darajasi esa ta'lim jarayoniga bevosita bog'liqligini ko'rib chiqamiz.

Sohada mazkur masalaga daxldor ko'plab tadqiqotlar emotsional soha turli kechinmalarga asoslangan murakkab regulyatsion jarayon sanalib, u hayotiy tajriba, ta'lim – tarbiya, ijtimoiy muhit va ayrim irsiy omillar orqali takomillasha borishligi ma'lum bo'ldi. Jumladan tadqiqotchi G.V.Bulanovning fikricha, talabalar faoliyatida hissiy-emotsional intellekt quyidagi funktsiyalarni bajaradi[3]:

- Har qanday muvaffaqiyatli harakatlarni rag'batlantirish;
- Xulq – atvorni tartiblash va boshqarish;
- Ongni axborotlar oqimi bilan ta'minlash;
- Kutilmagan vaziyatlarni baholash.

Tadqiqotchi B.G.Anan'evning aytishicha, hayot va mehnat sharoitlari faqat insonning intellektual rivojlanishi uchun emas, balki hissiy emotsional sohasi uchun ham yaratilgan [4].

Tadqiqotchi Ya. D. Kolominskiy o'quv faoliyatida emotsional intellekti yaqqol namoyon bo'ladigan, ya'ni muvaffaqiyat qozonishga moyil bo'lgan talabalarni quyidagicha ta'riflaydi: "bunday tipdagi yoshlar odatda faol va izlanuvchandirlar. Agar, biror maqsadlari yo'lida to'siqlar paydo bo'lsa, ularni yengish yo'llarini tez topadilar. Ushbu talabalar boshqa talabalardan, o'z maqsadlariga erishish yo'lida qat'iyatliliigi bilan bilan ajralib turadilar shuningdek, ular o'z kelajaklarini uzoq vaqt davomida rejalashtirishga moyildirlar"[5]. Mualifning mazkur ilmiy izohlaridan ko'rinib turibdiki, demak emotsional

Demak, talabalarda emotsional-intellektual soha va uning o'ziga xos psixologik xususiyatlari muammosini tahlil qilib, quyidagi xulosalarga kelish mumkin. O'quv faoliyati natijasida hosil bo'lgan his-tuyg'ular nafaqat shaxsning emotsional-intellektual sohasiga, balki irodaviy sohasiga ham ko'plab o'zgarishlar olib keladi. Bundan tashqari, salbiy his – tuyg'ular motivatsiyalarni noaniqlashtirish bilan birga, talabalar o'quv faoliyatining muvaffaqiyatini kamaytiradi hamda o'zini o'zi boshqarish mexanizmlariga ta'sir qiladi.

Yuqoridagi masalaga daxldor barcha tadqiqotlarning ilmiy xulosalarini umumlashtirib, bir hissa chiqarib ilmiy mushohada qiladigan bo'lsak, talabalar shaxsida rivojlangan barqaror emotsional-intellektning tayanch mezonlari, jumladan empatiya, tolereantlik, hissiy barqarorlik, o'z – o'zini anglash va yuksak hislar keyinchalik, ularning shaxs sifatida barkamollikka erishishida hamda hayotiy, kasbiy oliy maqsadlarini amalga oshirishda o'ta muhim fundamental omil bo'lib xizmat qiladi deyish mumkin.

Adabiyotlar.

1. Ponomarenko L.P. Posledstviya kognitivno-emotsional'noy nedifferentsirovannosti semeynyx otnosheniy dlya razvitiya lichnostnoy avtonomii // Psixologiya i jizn': psixologicheskie problemy sovremennoy semyi: materialy 5-oy Mejdunarodnoy nauchnoy konferentsii, Minsk, 4- 25 noyabrya 2011 g. - Minsk, 2011. -S. 226-230.

2. Bulanova G.V. Emotsional'noe sostoyanie studentov kak faktor ix uchebnoy uspehnosti: Avtoref kand. ped. nauk. L. – 1989. – 16 s.

3. Vasilev I.A. Rol' intellektual'nykh emotsiy v regulyatsii myslitel'noy deyatel'nosti Psixologich. jurnal. 1998. Tom 19. 4 – S.49 – 60.

4. Vundt V. Osnovy fiziologicheskoy psixologii. Yestestvoznaniye i psixologiya. Выр. 1. S. – Pb.: Tipogr. P.P. Soykina, 2007. – S. 44-82.

Reminder! — “Global congress on educational research and future skills” The authors bear personal responsibility for the accuracy of the figures and data in the articles and lesson plans included in the international scientific and methodological journal, as well as for the correctness of the cited quotations.

An international conference is a scientific gathering attended by researchers, scientists, and specialists from various countries. Participants present their scientific work, research results, and new ideas. During the conference, lectures, discussions, seminars, and experience-sharing sessions are held.

Chief Editor:

Dr. Shashi Babubhai

Assistant Editor:

Rita Pathak

Editorial team:

Vikas Mishra

Sayna Trivedi

Ayesha Asif

Vidya Shankar

© «WGlobal conferences», 2026

© London, Great Britain, 2026

